

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ilxomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

Аваз Абдуллаевич Ерметов,
Тарих фанлари доктори, профессор
Ўзбекистон Миллий университети
avazbek.ermetov@mail.ru

Нагима Ергалиевна Тажмуханова,
Тарих фанлари номзоди
М.Ауезов номидаги Жанубий
Қозоғистон университети
nagima-7@mail.ru

Гулжан Кобеевна Отарбаева,
Тарих фанлари номзоди, доцент
М.Ауезов номидаги Жанубий
Қозоғистон университети
guljan.k@mail.ru

XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР

For citation: Avaz A. Ermetov, Nagima E. Tazhmukhanova, Guljan K. Otarbayeva. THE STATE OF AGRICULTURE IN UZBEKISTAN IN THE 20-30S OF THE TWENTIETH CENTURY: PROBLEMS AND CONTRADICTIONS. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.5-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890443>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XX асрнинг 20-30-йилларида Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида амалга оширилган жамоалаштириш сиёсати ва бу жараёнда республикада юзага келган зиддиятли ҳолатлар таҳлил қилинган. Шунингдек, бу сиёсатни ўтказилиши жараёнида ички ишлар органларининг иштироки кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: совет давлати, қишлоқ хўжалиги, жамоалаштириш, жамият, сиёсат, жиноят, КПСС Марказий Комитети, пленум, мафкура, милиция, тартиб-интизом, социалистик қонунчилик.

Аваз Абдуллаевич Ерметов,
Доктор исторических наук, профессор
Национальный Университет Узбекистана
avazbek.ermetov@mail.ru

Нагима Ергалиевна Тажмуханова,
Кандидат исторических наук
Южно-Казахстанский университет
имени М.Ауезова

nagima-7@mail.ru

Гулжан Кобеевна Отарбаева,
Кандидат исторических наук, доцент
Южно-Казахстанский университет
имени М.Ауезова
guljan.k@mail.ru

СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ В 20-30-Х ГОДАХ XX ВЕКА: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется политика коллективизации, которая проводилась в сельском хозяйстве Узбекистана в 20-30-е годы XX века, и противоречивые обстоятельства, возникшие в Республике в ходе этого процесса. Также указывается на участие органов внутренних дел в процессе проведения этой политики.

Ключевые слова: советское государство, сельское хозяйство, коллективизация, общество, политика, преступление, Центральный Комитет КПСС, пленум, идеология, милиция, дисциплина, социалистическое законодательство.

Avaz A. Ermetov,
Doctor of Historical Sciences, Professor
National University of Uzbekistan
avazbek.ermetov@mail.ru

Nagima E. Tazhmukhanova,
PhD in History
South Kazakhstan University
named after M. Auevov
nagima-7@mail.ru

Guljan K. Otarbayeva
PhD in History, docent
South Kazakhstan University
named after M. Auevov
guljan.k@mail.ru

THE STATE OF AGRICULTURE IN UZBEKISTAN IN THE 20-30S OF THE TWENTIETH CENTURY: PROBLEMS AND CONTRADICTIONS

ABSTRACT

This article analyses the policy of collectivisation, which was implemented in agriculture in Uzbekistan during the 1920s and 1930s, and the controversial circumstances that arose during this process in the republic. The involvement of internal affairs bodies in implementing this policy is also highlighted.

Index Terms: Soviet state, agriculture, collectivization, society, politics, crime, Central Committee of the CPSU, plenum, ideology, militia, discipline, socialist legislation.

Долзарблиги.

Тадқиқотчилар фикрича, социалистик республика бошқарув усули бошқаришнинг махсус шакли бўлиб, у баъзи бир мамалакатларда тоталитар инқилоб-тўнтаришлар натижасида вужудга келган. Марксизм назариётчилари фикрига кўра у ишчилар синфи бошчилигида тўла-тўқис халқ ҳокимиятини таъминлайдиган чинакам демократик республика бўлиши керак эди. Мазкур бошқарув шаклининг ўзига хос хусусиятларидан бири – “бу мамлакат ижтимоий-иқтисодий ва маданий-маънавий жараёнларига ягона

рахбарликни амалга ошириш, шу моддий ва маънавий бойликларни тақсимлаш ишини назорат қилиш ва мувофиқлаштириб боришдан иборат”[1] бўлган.

Бу жараён совет ҳокимияти ўрнатилган барча ҳудудларда амалга оширилган бўлиб, хусусан ўлка ҳудудларида ҳам турли усуллар ёрдамида (хусусий мулкни национализация қилиниши, ҳарбий коммунизм сиёсати ҳамда озик– овқат директориясининг ўтказилиши ва бошқалар) олиб борилди.

Методлар ва ўрганилганлик даражаси.

XX асрнинг 20-30 йилларида совет жамиятида ўтказилган коллективлаштириш сиёсати ва унинг Ўзбекистонга таъсири, жумладан, бу даврда жамиятдаги ижтимоий-сиёсий муаммоларнинг кескинлашуви, қишлоқ хўжалигида юзага келган зиддиятли ҳолатлар, республика аҳолисини мажбурий кўчирилиши (йирик ер эгалари, чорвадорлар ва б.) билан боғлиқ масалалар ўзбекистонлик олимлар Р.Шамсутдинов, (R.Shamsutdinov 2006), Қ.Ражабов (Q.Rajabov 2019), Б.Расулов (B.Rasulov 2012), Б.Хасанов, (B.Hasanov 2014), З.Ишонходжаева (Z.Ishonhodjaeva 2011), М.Жўраев (M.Jurayev 2000), А.Ерметов (A.Ermetov 2018) ва бошқаларнинг қатор асарлар ва мақолаларда ўз аксини топган.

Тадқиқот натижалари.

1925 йил 2 декабрда Ўзбекистон ССР МИКнинг фавқулудда сессиясида “Ер ва сувни национализация қилиш тўғрисида”ги декрет қабул қилингандан сўнг, 1929 йилгача Ўзбекистонда помешчик туридаги 4801та хўжалик тугатилди, 23036 та хўжаликнинг ортиқча ери мусодара қилинди. Умуман олганда ер–сув ислоҳоти совет ҳукуматининг мулкдорлар синфини тугатиш, синфсиз жамият куриш учун қилган чора–тадбирлардан бўлиб, бу жараён кейинги йилларда қишлоқ хўжалигини мажбурий жамоалаштиришга замин яратди.

1929 йил 7 декабрда И.В.Сталиннинг “Буюк бурилиш йили” деб номланган мақоласининг матбуотда эълон қилиниши, шунингдек, шу йили бўлиб ўтган ВКП(б) МК пленумида унинг қишлоқ хўжалигида жадал жамоалаштириш сиёсатини ўтказиш ва “қулоқ”ларни синф сифатида тугатиш ҳақидаги фикрларининг маъқулланиши натижасида, пленум жамоалаштиришга оммавий тус беришдан иборат аниқ вазифаларни белгилади.

Жамоалаштириш сиёсати ўтказилиши жараёнида, асосан, янги иқтисодий сиёсат шароитида ўз хўжаликларини тиклаб олган бой ва ўртаҳол деҳқонларга (чунки бирмунча бадавлатроқ қатламлар илгарироқ тугатилган эди) тегишли мулклар, ишлаб чиқариш воситалари, моллар, уй–жой, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, уруғ захираларини тегишли давлат органлари тортиб ола бошлади. Давлат томонидан деҳқонларга экиладиган ер майдонлари ва етиштирилган маҳсулотнинг топшириладиган нархи қатъий белгилаб берилди. Қишлоқ аҳолисининг бадавлатроқ қатламларига нисбатан қувғинлар қўлланди, қишлоқ меҳнаткашлари жамоа хўжаликларига мажбурий киритила бошланди.

ВКП(б) МКнинг 1930 йил 5 январдаги “Жамоалаштириш суръатлари ва давлат жамоа хўжаликлари курилишига ёрдам кўрсатиш чора–тадбирлари тўғрисидаги” қарорининг эълон қилиниши[2] ва унинг дастлабки таҳририда Ўзбекистон ССРда жамоалаштириш 1933–1937 йиллар мобайнида тугалланиши белгиланган бўлишига қарамай “буюк йўлбошчи”нинг бевосита сиқуви билан бу ҳаракатни анча олдинроқ тугаллаш мумкин, деган мунофиқона фикр устунлик қилди[3]. Қулоқларни синф сифатида тугатиш борасидаги тадбирлар доирасида 1930 йил 2 мартда Ўзбекистон Компартияси МК томонидан чорвачилик ривожланган ҳудудларда “Чорва молларини ўғирланиш ва сотиш ҳолатларини назорат қилиш юзасидан милиция органларининг жавобгарлигини кучайтириш”[4] ҳақида тегишли кўрсатмалар берилди.

Эндиликда жамоа хўжаликларига бирлаштириш учун деҳқон хўжаликларига бевосита ҳужум қилиш амалий жиҳатдан бузғунчиликка айланиб кетди. Рақамлар ортидан қувиш бошланди[5]. Совет давлатининг барча ҳудудларида бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам жамоалаштириш кампаниябозлик, “ҳужум ва тазйиқ” усуллари билан амалга оширилди. Деҳқонлар зўрлик билан колхозга киритилди. Қаршилик кўрсатганлар ижтимоий мансублигидан қатъий назар “қулоқ қилинди”. Аксар ҳолларда колхоз ташкил этиш у ёки бу

кишлоқдаги деҳқон хўжаликларининг колхозга кириш–кирмаслик истагидан қатъий назар сунъий равишда варақа тўлдиришдан иборат эди[6].

Кўпгина архив ҳужжатларида бундай нохуш ҳолатлар тўғрисида маълумотлар учрайди. “Ўта махфий” деган тамға остида И.В.Сталинга топширилган ҳисоботларнинг бирида Ўзбекистондаги вазият қуйидагича кўрсатилган: 1931 йилнинг баҳорида Андижон ва Фарғона округларидаги меҳнат хўжаликлари 100 фоиз жамоалаштирилиши режалаштирилиб, бир неча кунда деярли барча туманлар 90–95 фоизгача (1931 йил март ойи ҳолатига) жамоалаштирилди. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, бундай кўрсаткичга деҳқонларга нон ва бошқа озиқ–овқат маҳсулотларини бермаслик, сайлов ҳуқуқидан маҳрум этиш ҳамда кўчириб юбориш сингари маъмурий кўрқитиш ва бошқа воситалар орқали эришилмоқда. Оқибатда баъзи туманларда бойлар, диний уламолар ва деҳқонлар жамоалаштиришга қарши оммавий чиқиш уюштириб [7], партия ходимларига, туман ва кишлоқ меҳнаткашларига жисмоний жабр етказмоқда, айрим ҳолларда бундай воқеалар инсонларнинг ўлими билан тугамоқда. Қулоқлар бундан фойдаланиб, деҳқонларни коллективлаштириш сиёсатига қарши даъват этишмоқда, давлат томонидан амалга оширилаётган тадбирларга қарши ўзларининг қуйидаги мазмундаги шиорлари билан чиқмоқда: маҳрум этилганларнинг ҳақ–ҳуқуқларини тиклаш, шахсий мулк талон–тарожини тугатиш, шариат судларини қайта ташкил этиш ва асосийси пахта дастурига қарши чиқиш. Қишлоқлардаги чорва масаласига тўхталадиган бўлсак, унда ҳам қорамолларни сўйиш, бозорларда сотиш сингари ноқонуний ҳаракатлар Ўзбекистоннинг кўплаб туманларида кузатилмоқда. Ҳозирда бу ҳолатларни бартараф этиш, коллективлаштиришни тезроқ тугатиш, пахта экин майдонларини кенгайтириш ва ҳосилдорликни ошириш юзасидан белгиланган режаларни бажаришга доир барча чоралар кўрилмоқда [8].

Ҳисоботнинг мазмунидан кўриниб турибдики, коллективлаштириш жараёнида маҳаллий аҳоли ва давлат ташкилотлари ходимлари ўртасида ҳам келишмовчиликлар бўлиб турган. Хусусий мулкка эга бўлган шахслар ҳақ–ҳуқуқи бутунлай поймол этилган (масалан, шахсий қорамолни сотиш жиноят ҳисобланган ва бошқалар) ҳамда уларнинг ҳар қандай қаршилиги қонунга зид ҳаракат сифатида баҳоланиб, назорат органлари томонидан бостирилган.

Айрим пайтларда шундай муаммоли ва зиддиятли вазиятлар ҳам бўлганки, колхоз бригадирлари ва бошқа мутасадди раҳбарлар жамоалаштириш сиёсатини жадаллаштириш, юқоридан берилган кўрсатмаларни турли усуллар асосида бажариш жараёнида уларга нисбатан маҳаллий аҳоли томонидан кескин қаршилиқлар кўрсатилса, юзага келган вазиятни юмшатиш ва хаспўшлаш мақсадида уларнинг ўзи мансабни суистеъмол қилиш, қонуний вазифа ва ваколатларни бажармаслик каби жиноятларда айбланиб қамаб юборилган[9].

Шу ўринда қайд этиш жоизки, юқорида таъкидланган нохуш ҳолатлар фақат Ўзбекистон ёки Ўрта Осиё республикаларига хос бўлибгина қолмай, худди шу даврда Иттифоқнинг бошқа кўплаб ҳудудларида ҳам крестьянлар томонидан коллективлаштириш жараёнига нисбатан кескин қаршилиқлар кўрсатилган, жамоалаштиришга қарши кураш турли усулларда намоён бўлиб, оддий бўйсунмасликдан тортиб, очиқ сиёсий чиқишлар, ёнгин ҳолатлари ва инсонларнинг ўлимигача борган. Бундай зиддиятли ҳолатлар совет давлатининг марказий районларидаги кўплаб кишлоқларда кузатилганлиги тўғрисида маълумотлар учрайди.

Жамоалаштиришнинг жадаллаштирилиши жараёнида ички ишлар идоралари ходимларига қўшимча вазифалар белгилаб борилди. 1930 йил 17 февралда Ўзбекистон ССР МИК томонидан “Доимий турар жойидан кетиб, яшириниб юрган бой ва қулоқларни ҳисобга олиш ва уларга яшаш ҳуқуқини берувчи гувоҳномалар берилишини назорат қилиш тадбирларини” ташкил этиш ҳақида қарор қабул қилинди. Унга кўра барча ижроия комитетларига милиция органлари орқали Ўзбекистонга Совет Иттифоқининг марказий ҳудудлари ва Қозоғистондан кўчиб келаётган қулоқларни аниқлаш ҳамда уларга яшаш ҳуқуқини берувчи гувоҳномалар берилишининг олдини олиш вазифаси юклатилди.

Ўзбекистон ССР МИКнинг мазкур қарори эълон қилингандан сўнг, ИИХК томонидан (1930 йил 30 апрель) “Социалистик давлатнинг қишлоқ хўжалигини жамоалаштириш юзасидан ўтказиётган тадбирларини янада мустаҳкамлаш, ёппасига коллективлаштириш олиб борилаётган туманлардаги зиддиятли ҳолатларни бартараф этиш”[10] тўғрисида қабул қилинган қарорда милиция ва жиноий қидирув бўлимларига аниқ вазифалар белгилаб берилди. Улар қуйидагилардан иборат эди: 1. Ёппасига коллективлаштириш ўтказиляётган ҳудудларда ахборот тизимини ташкил этиш ва кучайтириш. 2. Қулоқ унсурлари томонидан уюштирилиши мумкин бўлган чиқишлар, жамоалаштириш жараёнига қарши содир этиляётган жиноятларнинг олдини олиш. 3. Қорамолларни сўйиш ва сотиш, қишлоқ хўжалиги буюмларини нобуд қилиниши ҳамда қулоқларнинг колхозга кирмаслик ҳақидаги тарғибот–ташвиқоти тўғрисида маълумот тўплаш. 4. Қулоқлар устидан кўзғатилган жиноий ишлар юзасидан тезкор тергов ўтказиш. 5. Қулоқларнинг ўз мулкани мусодара қилинишидан бош тортиши, мол–мулкани сотиши ёки яширишининг олдини олиш учун уларнинг ҳатти–ҳаракати ҳақида жиноят қидирув бўлимларига ўз вақтида ахборот бериш. 6. Мулкларни мусодара қилинишига қарши бўлган шахсларни аниқлаб, уларга тегишли чора кўриш. 7. Сургундан қочиб, беркиниб юрган қулоқларни қидириш ишларини жадаллаштириш. 8. Сургун қилиниб, лекин ўз хоҳиши билан қайтиб келган қулоқлар тўғрисида тегишли ташкилотларга хабар бериш. 9. Сургун қилинган жойларда қулоқлар устидан доимий назорат ўрнатиш. 10. Ёппасига коллективлаштириш ўтказиляётган туманларга бошқа ҳудудлардан қулоқ унсурлари келиб қолишининг олдини олиш[11].

Шу билан бирга 1932 йил 7 августда СССР ХКС ва МИК томонидан “Давлат ташкилотлари, колхозлар ва кооперациялар ҳамда жамоа мулкларини мустаҳкамлаш тўғрисида”ги фармоннинг қабул қилиниши жамоалаштириш сиёсати ва унинг узвий давоми бўлган қулоқлаштириш жараёнидаги ички ишлар идораларининг вазифаларини янада кенгайтди[12]. Фармонда милиция ходимларига давлат мулкани транспорт воситаларида (поезд, юк ташиш автомобиллари ва б.) олиб кетилиши, манзилга етказилиши ҳамда бу жараён билан боғлиқ барча масалаларни назорат қилиш вазифаси ҳам юклатилди.

ИИХКнинг мазкур қарори жойлардаги милиция бўлимларига етказилгандан сўнг, унинг амалдаги ижросини таъминлаш борасида ҳам кўп ноҳуш ҳолатлар юзага келди. Ички ишлар ходимлари орасида порахўрликнинг кучайиши натижасида маҳаллий аҳолига бир хил муносабатда бўлинмади, ҳатто шундай вазиятлар бўлдик, бозорларни ёпиш баҳонасида айрим милиция ходимлари деҳқонларнинг пул ва бошқа маҳсулотларини тортиб олди [13].

Жамиятдаги бундай иллатлар маҳаллий аҳолининг ижтимоий ҳаётини баттар ёмонлаштирди, ҳатто XX аср 30–йилларининг бошига келиб оммавий очликнинг бошланишига сабаб бўлди.

Маълумотларда келтирилишича, коллективлаштириш жараёнида Ўзбекистондан 1933 йилда сургун қилинган қулоқ хўжаликлари сони 5500 тага етган бўлса [14], Ўрта Осиё ҳудудидан 10 мингдан ортиқ деҳқон хўжалиги сургун қилинган[15], Иттифоқ миқёсида эса 1929 йил охирларидан 1930 йил ўрталаригача 320 минг оила қулоқ қилинган бўлиб, уларнинг кўпчилиги маҳсус лагерлар ёки чекка ҳудудлардаги маҳсус посёлкаларга юборилган[16] ва улар тегишли ташкилотларнинг назоратига олинган.

Мажбурий равишда бошқа ҳудудларга кўчирилган ва маҳсус посёлкаларда сақланган деҳқонлар ва бошқа инсонларнинг кейинги ҳаёти ҳам жуда аянчли кечди, уларнинг ҳаёти тақдир ҳукмига ҳавола этилган эди. Қулоқ қилинганлар давлат ташкилотларининг доимий назоратида чекка (ажратилган) ҳудудларда сақланиб, улар шу ҳудуддан чиқиш имкониятига эга бўлмаган. Энг ачинарлиси шуки, деҳқонлар оиласи, ҳатто гўдак ва қариялар билан бирга кўчирилди, уларнинг фожиаси шунда эдики, ҳақ–ҳуқуқи ва эркинлигини йўқотган (ёки айрим ҳуқуқлари сақланган) бу инсонлар қатағон қилинганлар даражасига тушиб, уларнинг бу жойда қанча сақланиши номаълум бўлган. Шунингдек, жамият учун ўта хавfli ҳисобланиб қулоқ қилинган ва оқибатда турли муддатларга озодликдан маҳрум этилган қулоқлар тоифаси кирувчи шахслар қамоқхоналарда ҳам доимий назоратда ушлаб турилган. Улар

томонидан авф этиш ҳақидаги аризалар тегишли комиссиялар томонидан кўриб чиқилсада, ижобий ечимини топмаган.

Хулосалар.

- XX аср 20-йилларининг иккинчи ярми ва 30-йилларнинг бошларида совет жамиятида ижтимоий-иқтисодий ва маънавий соҳаларда тезкор суръатларда ўзгаришлар амалга оширилди. Жамиятда олиб борилган ҳар қандай ўзгаришлар ўзига хос усул ва воситалар орқали (ихтиёрий, мажбурий ва б.) амалга оширилиб, бу жараёнда давлат ташкилотлари, хусусан, ичуи ишлар органларининг ҳам бевосита иштироқи кузатилди.

- Иттифоқ миқёсида қишлоқ хўжалигида бошланган ўзгаришлар, коллективлаштириш сиёсати ўлка ҳудудларига ҳам ўз таъсирини ўтказди. Ўзбекистонда жамоалаштириш сиёсатининг ўтказилиши оқибатида қишлоқлардаги ўзига тўқ кишиларнинг ер-суви, мол-мулки тортиб олинди, улар мажбурий равишда жамоа хўжаликларига киритилди.

- Қулоқлаштиришнинг жадаллаштирилиши жараёнида ички ишлар органларига кўшимча вазифалар юклатилди. Жумладан, Ўзбекистонга Совет Иттифоқининг марказий ҳудудлари ва Қозоғистондан кўчиб келаётган, яшириниб юрган бой ва қулоқларни аниқлаш ва уларга яшаш ҳуқуқини берувчи гувоҳномалар берилишининг олдини олиш, қулоқлар томонидан уюштирилиши мумкин бўлган чиқишлар, жамоалаштириш жараёнига қарши содир этилаётган жиноятларнинг олдини олиш, мулкнинг мусодара қилинишига қарши бўлган қулоқларни аниқлаб, тегишли чора кўриш, қулоқларни сургун қилишда қатнашиш каби вазифалар юклатилди.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Тошкент: Адолат, 2007. - Б.235. (Islamov Z.M. Theory of State and law. Tashkent: Adolat, 2007. - p.235).

2. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 5 (1929-1932 гг.). - Москва: Политиздат, 1984. - С.72-75. (The CPSU in resolutions and decisions of congresses, conferences and plenums of the Central Committee, vol. 5 (1929-1932). - Moscow: Politizdat, 1984. - pp.72-75).

3. Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари: чоризм ва совет мустамлакачилиги даврида Ўзбекистон миллий бойликларининг ўзлаштирилиши. Лойиҳа раҳбари ва масъул муҳаррир: Д.А.Алимова. - Тошкент: Шарқ, 2001. - Б.271. (Evidence and lessons of history: the development of the national wealth of Uzbekistan during the period of tsarism and Soviet colonization. Project manager and executive editor: Alimova D.A. - Tashkent: Shark, 2001. - p.271).

4. ЎЗР ААА, 58-фонд, 6-рўйхат, 755-иш, 39-варақ. (Archive Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, fund 58, list 6, case 755, 39 pages).

5. ЎЗР ААА, 58-фонд, 5-рўйхат, 111-иш, 42-варақ. (Archive Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, fund 58, list 5, case 111, 42 pages).

6. Коммунистическая партия Узбекистана в резолюциях и решениях съездов ЦК (1925-1986). В 4-х т. / Т.1. 1925-1937. - Ташкент: Узбекистан, 1987. - С.515. (The Communist Party of Uzbekistan in resolutions and decisions of the Central Committee congresses (1925-1986). In 4 volumes / Vol.1. 1925-1937. - Tashkent: Uzbekistan, 1987. - p.515).

7. Ходжаев Ф. Советы в новом этапе (Доклад на расширенном заседании директората научно-исследовательского института сов. Строительства и права Узбекистана). // Советское строительство и право. № 1, 1932. - С.18. (Khodjaev F. Councils in a new stage (Report at an expanded meeting of the Directorate of the Scientific Research Institute of the Soviet Union. Construction and law of Uzbekistan). // Soviet construction and Law. No. 1, 1932. - p. 18).

8. ЎЗР ААА, 58-фонд, 5-рўйхат, 111-иш, 44-45-варақлар. (Archive Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, fund 58, list 5, case 111, 44-45 pages).

9. Ўз МА, 1714-фонд, 6-рўйхат, 2564-иш, 15-варақ. (The National Archive of Uzbekistan, fund 1714, list 9, case 666, 17 page).

10. ЎзР ИИВА, 432-фонд, 4-рўйхат, 341-иш, 71-варақ. (Archive of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, fund 432, list 4, case 666, 17 pages).
11. ЎзР ИИВА, 432-фонд, 4-рўйхат, 341-иш, 72-варақ. (Archive of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, fund 432, list 4, case 341, 72 pages).
12. Мигушенко О.Н. Влияние социально-экономической политики Советского государства на правосознание сельского населения в период массовой коллективизации сельского хозяйства. // История государства и права. 2008, № 8. - С. 30. (Migushenko O.N. The influence of the socio-economic policy of the Soviet state on the legal consciousness of the rural population during the period of mass collectivization of agriculture. // History of the State and law. 2008, No. 8. - p. 30).
13. ЎзР ААА, 58-фонд, 5-рўйхат, 111-иш, 97-98-варақлар. Archive Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, fund 58, list 5, case 111, 97-98 pages).
14. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир М.Жўраев. -Тошкент: Шарқ, 2000. - Б.354. (The modern history of Uzbekistan. 2nd book. Uzbekistan during the Soviet colonial period. Scientific editor M.Juraev. - Tashkent: East. 2000. - p.627).
15. Трагедия среднеазиатского кишлака: коллективизация, раскулачивание, ссылка 1929-1955 гг. Документы и материалы. Т.1. - Ташкент: Шарқ, 2006. - С.13. (The tragedy of the Central Asian village: collectivization, dispossession, exile 1929-1955. Documents and materials. Vol. 1. - Tashkent: Shark, 2006. - p. 13).
16. Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов. Под. общ. ред. А.Н.Яковлева. - Москва: Политиздат, 1991. - С.9. (Rehabilitation. The political processes of the 30-50s. Under the general editorship of A.N.Yakovlev. - Moscow: Politizdat, 1991. - p. 9).

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000